

TÍTULO: CONCORDÂNCIA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ENTRE MÉTODO CONVENCIONAL, INSPEÇÃO VISUAL GRÁFICA E ALGORITMO DE DISPOSITIVO INTELIGENTE DE MONITORAMENTO RESPIRATÓRIO.

DOI: 10.5281/zenodo.17755908

AUTORES: CAMILLA BEATIZ COUTINHO DA FONSECA, LAYANE SANTANA PEREIRA COSTA, IGOR MAURÍCIO DE CAMPOS, GERALDO LEITE MAIA JÚNIOR, ANDERSON BRASIL XAVIER, ARMELE DORNELAS DE ARAÚJO, HERBERT ALBÉRICO DE SÁ LEITÃO, SHIRLEY LIMA CAMPOS.

INTRODUÇÃO: A FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR) É UM SINAL VITAL SENSÍVEL A ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E PATOLÓGICAS. O MÉTODO CONVENCIONAL, BASEADO NA INSPEÇÃO TORÁCICA, APRESENTA VARIABILIDADE E PODE COMPROMETER A PRECISÃO. DISPOSITIVOS INTELIGENTES COM ALGORITMOS BUSCAM AUTOMATIZAR A MENSURAÇÃO, MAS HÁ POUCAS EVIDÊNCIAS COMPARANDO-OS AO MÉTODO TRADICIONAL. **OBJETIVO:** AVALIAR A CONCORDÂNCIA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR) ENTRE TRÊS MÉTODOS: O CONVENCIONAL POR INSPEÇÃO TORÁCICA, A INSPEÇÃO VISUAL DE GRÁFICOS OBTIDAS PELO DISPOSITIVO RESPIRATORY DIAGNOSTIC ASSISTANT (RDA) E OS VALORES ESTIMADOS AUTOMATICAMENTE PELO ALGORITMO DO DISPOSITIVO. **MÉTODOS:** ESTUDO TRANSVERSAL CONDUZIDO COM 30 VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS (18-59 ANOS) NO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE INOVAÇÃO INSTRUMENTAL E DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. A FR FOI REGISTRADA SIMULTANEAMENTE DURANTE 60 SEGUNDOS ATRAVÉS DOS: (1) MÉTODO CONVENCIONAL POR AVALIADOR TREINADO; (2) INSPEÇÃO VISUAL DAS CURVAS DE FLUXO E VOLUME OBTIDAS PELO RESPIRATORY DIAGNOSTIC ASSISTANT (RDA, UFPE, BRASIL); (3) ALGORITMO AUTOMÁTICO FORNECIDOS PELO DISPOSITIVO RDA. A CONCORDÂNCIA FOI AVALIADA PELO MÉTODO DE BLAND-ALTMAN NO SOFTWARE MEDCALC. **RESULTADOS:** NA COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO CLÍNICO CONVENCIONAL E A INSPEÇÃO VISUAL GRÁFICA DO RDA, OBSERVOU-SE VIÉS MÉDIO DE 2,6 (LIMITES DE -3,5 A 8,7) IPM, SUGERINDO SUPERESTIMAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL. JÁ ENTRE A INSPEÇÃO VISUAL GRÁFICA E O ALGORITMO AUTOMÁTICO DO RDA, O VIÉS FOI DE -0,2 (-2,1 A 1,6) IPM, INDICANDO FORTE CONCORDÂNCIA ENTRE AS DUAS FORMAS DE MENSURAÇÃO DO DISPOSITIVO. **CONCLUSÃO:** O RDA APRESENTOU CONCORDÂNCIA MÉDIA COM O MÉTODO CLÍNICO CONVENCIONAL, PORÉM COM VIÉS POSITIVO E LIMITES AMPLOS. EM CONTRAPARTIDA, A ELEVADA CONCORDÂNCIA ENTRE RDA VISUAL E ALGORITMO, COM VIÉS PRATICAMENTE NULO E LIMITES REDUZIDOS, REFORÇA A ROBUSTEZ DO ALGORITMO PARA APLICAÇÕES EM TRIAGEM E MONITORAMENTO, EMBORA SEM SUBSTITUIR A AVALIAÇÃO CLÍNICA EM CONTEXTOS QUE DEMANDAM ALTA PRECISÃO.

PALAVRAS-CHAVE: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, DISPOSITIVO, ALGORITMO, PADRÃO RESPIRATÓRIO, MONITORAMENTO.

APOIO FINANCEIRO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ 303988/2025-8; FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FACEPE APQ-1020-4.08/25, IBPG-1976-4.08/22; COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES 001; UFPE PROPG PRO-EQUIPAMENTOS E PROPESQI-PARQUETEC ACADEMIA.